

***Pseudotorymus salicis* RUSCHKA (Hymenoptera: Chalcidoidea, Torymidae), nowa bleskotka w faunie Polski**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1232019>

PAWEŁ JAŁOSZYŃSKI

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska
e-mail: scydmaenus@yahoo.com

ABSTRACT. *Pseudotorymus salicis* RUSCHKA (Hymenoptera: Chalcidoidea, Torymidae), a new chalcid wasp in the fauna of Poland.

To date, six species of the torymid wasp genus *Pseudotorymus* MASI have been known to occur in Poland. For the first time, *P. salicis* RUSCHKA is recorded from the Polish territory; adults were obtained by rearing bud galls of *Dasineura rosaria* (LOEW) (Diptera: Cecidomyiidae) on *Salix* sp. collected in NW Poland. Notes on the identification of the genus and species are given, and several additional species are listed as possible to occur in Poland.

KEY WORDS: Chalcidoidea, faunistics, Lower Silesia.

WSTĘP

Do rodzaju *Pseudotorymus* MASI, 1921 należy blisko 70 gatunków znanych z Europy, Bliskiego Wschodu, Indii i tropikalnej Afryki (NOYES 2016). Choć pierwszy rzut oka należące do niego gatunki mogą wydawać się bliźniaczo podobne do znacznie większego i łatwiejszego do napotkania rodzaju *Torymus* DALMAN, 1820, to *Pseudotorymus* należy do innego plemienia. Torymoidini GRISSELL, 1995 różnią się od Torymini WALKER, 1833 m.in. prostą tylną krawędzią mezepimeronu, podczas gdy u Torymini tworzy ona głębokie, trójkątne wycięcie, któremu odpowiada podobny kształtem płat metapleuronu (cecha ta jest trudna do zaobserwowania na małych okazach Torymidae WALKER, 1833, a zwłaszcza u gatunków, których ciało po wyschnięciu ulega deformacji; z tego powodu okazy mniejsze niż 3 mm powinno się suszyć w punkcie krytycznym lub metodami chemicznymi). Przez długi czas kształt metapleuronu i mezepimeronu był podstawą do podziału Torymidae na dwie podrodziny, Toryminae WALKER, 1833 i Monodontomerinae ASHMEAD, 1899. Dopiero niedawno GRISSELL (1995) dokonał reklasyfikacji Torymidae, w wyniku której m.in. uznał Monodontomerinae za grupę parafiletyczną i zaproponował podział rodziny na Toryminae i Megastigminae THOMSON, 1876 w oparciu o cechy użytkowania skrzydeł (popierając swoje wnioski obszerną analizą filogenetyczną). Nowe plemię Torymoidini, do którego GRISSELL zaliczył rodzaj *Pseudotorymus*, zostało włączone do Toryminae i zdefiniowane na podstawie prostej przedniej krawędzi metapleuronu oraz żyłki marginalnej 6-12 razy dłuższej od żyłki radialnej i 3-7 razy dłuższej od żyłki postmarginalnej.

W obrębie Torymoidini GRISSELL, 1995, *Pseudotorymus* wyróżnia się posiadaniem jednego anellusa, niezmodyfikowanymi (tj. cienkimi, zbliżonymi długością lub krótszymi od szerokości goleni) ostrogami tylnych goleni i propodeum bez dołków i bez dodatkowych żeberk równoległych do środkowego.

Rodzaj *Pseudotorymus* związany jest z żywicielami należącymi do muchówek (Agromyzidae FALLÉN, 1823, Cecidomyiidae NEWMAN, 1835), mszyc (Aphidoidea), chrząszczy (Apionidae SCHÖNHERR, 1823, Chrysomelidae LATREILLE, 1802: Bruchinae LATREILLE, 1802) i błonkówek (Cynipidae LATREILLE, 1802, Eurytomidae WALKER, 1832). Z Polski dotychczas znanych było sześć gatunków: *P. arvenicus* (WALKER, 1833) (= *P. dubius* (NEES, 1834) rozwijający się na pędusiach (Coleoptera: Apionidae), strąkowcach (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae) i galasówkach (Hymenoptera: Cynipidae), których larwy związane są z roślinami złożonymi i bobowatymi; *P. militaris* (BOHEMAN, 1834) o nieznanym gospodarzu; *P. napi* (AMERLING et KIRCHNER, 1860) rozwijający się w pryszczarkach atakujących łyszczyny rzepaku i dwurzędu murowego; *P. papaveris* (THOMSON, 1876) związany z pryszczarkami i galasówkami rozwijającymi się na makach; *P. sanguinalis* (ERDÖS, 1957), atakujący larwy motyla *Pyrausta sanguinalis* (LINNAEUS, 1767) (Lepidoptera: Crambidae) na jasnotowatych; oraz *P. stachidis* (MAYR, 1874), związany z pryszczarkami i galasówkami na złożonych, różowatych i jasnotowatych (WIŚNIEWSKI 1997); dane o biologii wg. NOYESA (2016)). Poniżej podaję nowe stanowisko kolejnego krajowego przedstawiciela rodzaju *Pseudotorymus*, który jest związany z pryszczarkami na wierzbach.

MATERIAŁ I METODY

Okazy uzyskano na drodze hodowli z wyrosła wywołanych rozwojem larw pryszczarka rozetka *Dasineura rosaria* (LOEW, 1850) (Diptera: Cecidomyiidae) na wierzchołkach pędów wierzby *Salix* sp. Pozyskane w terenie wyrosła przechowywano w ogrzewanym pomieszczeniu do czasu uzyskania błonkówek. Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach autora, Wrocław.

WYNIKI

Torymidae: Toryminae, Torymoidini

***Pseudotorymus salicis* RUSCHKA, 1923 (Ryc. 1)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [XU51] Promno ad Poznań, rozległa, podmokła, śródleśna łąka porośnięta wierzby, wyrosła na pędach *Salix* sp. zebrano 04.04.2017, 1♀ i 1♂ uzyskano 05.2017, leg., cult. et coll. P. Jałoszyński.

Pseudotorymus salicis znany był dotychczas tylko z Austrii, Węgier, Niemiec, Czech, Anglii i Rumunii (w tym ostatnim kraju stwierdzony dopiero niedawno (POPESCU 2003)). Jego żywicielami są larwy pospolitych owadów tworzących wyrosła na wierzbach – muchówka *Dasineura rosaria* oraz błonkówka *Pontania proxima* (LEPELETIER, 1823) z rodziny pilarzowatych.

Pośród gatunków znanych z Europy Środkowej, *P. salicis* jest jedynym rozwijającym się w wyrosłach pryszczarka rozetki. Gatunek ten można zidentyfikować na podstawie następującej kombinacji cech: pochewka pokładelka wyraźnie krótsza od łącznej długości mezo- i metasomy, ale dłuższa od metasomy; ciało metalicznie

niebieskie, bez elementów metalicznie zielonych lub metalicznie brązowych; oraz ciało stosunkowo duże, przeważnie powyżej 2,7 mm. Można oczekiwać odnalezienia w naszym kraju być może nawet pięciu dalszych gatunków, znanych z państw ościennych: *P. leguminus* RUSCHKA, 1923; *P. medicaginis* (MAYR, 1874) (obydwa związane z pryszczarkami na jasnotowatych); *P. salviae* RUSCHKA, 1923 (rozwój na larwach pryszczarków na jasnotowatych i wierzbowatych); *P. sapphyrinus* (FONSCOLOMBE, 1832) (pryszczarki tworzące wyrośla na mikołajku polnym); oraz *P. tarsatus* (NEES, 1834) (o nieznanej biologii). Najlepszą metodą pozyskania tych błonkówek jest hodowla z roślin opanowanych przez ich żywicieli; stosunkowo rzadko udaje się je odłowić do czerpaka.

Ryc. 1. Samica *Pseudotorymus salicis* (fot. P. Jąłoszyński).

Fig. 1. Female of *Pseudotorymus salicis* (photo P. Jąłoszyński).

PIŚMIENNICTWO

- GRISSELL E.E. 1995. Toryminae (Hymenoptera: Chalcidoidea: Torymidae): a redefinition, generic classification and annotated world catalogue of species. *Memoirs on Entomology, International* 2:105–106.
- NOYES J.S. 2016. Universal Chalcidoidea Database. World Wide Web electronic publication. <http://www.nhm.ac.uk/chalcidoids>.
- POPESCU I.E. 2003. Torymid Wasps (Hymenoptera, Chalcidoidea, Torymidae) New for Romanian Fauna. *Analele Științifice ale Univ. "Al. I. Cuza" Iași, seria Biologie Animală* 49: 83–86.
- WIŚNIEWSKI B. 1997. Chalcidoidea (bez Mymaridae), pp. 132–158, In: RAZOWSKI J. (Ed.), *Wykaz Zwierząt Polski*, T. V. Wyd. ISEZ PAN, Kraków 5.

Accepted: 20 March 2018; published: 27 April 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>